

Sammlung Elmar Elbs – Ms.N.157

VERZEICHNIS der Schenkung an die ZHB Luzern im November 2022

Signatur	Titel	Inhalt und Form	Anzahl	Jahr
B	Sammlungen			
B.I	Chronik der Schweizer Karl May-Freunde			
B.I.1	Chronik 1	September 1991 bis Mai 1997	2 Mappen	1991-1997
B.I.2	Chronik 2	Mai 1997 bis September 1999	2 Mappen	1997-1999
B.I.3	Chronik 3	September 1999 bis September 2000	2 Mappen	1999-2000
B.I.4	Chronik 4	September 2000 bis September 2001	2 Mappen	2000-2001
B.I.5	Chronik 5	16. KMG-Kongress September 2001	3 Mappen	2001
B.I.6	Chronik 6	September 2001 bis Juni 2002	2 Mappen	2001-2002
B.I.7	Chronik 7	Juli 2002 bis Dezember 2002	1 Mappe	2002
B.I.8	Chronik 8	Januar 2003 bis August 2003	2 Mappen	2003
B.I.9	Chronik 9	September 2003 bis Juni 2004	2 Mappen	2003-2004
B.I.10	Chronik 10	Juni 2004 bis April 2005	2 Mappen	2004-2005
B.I.11	Chronik 11	Mai 2005 bis Dezember 2005	2 Mappen	2005
B.I.12	Chronik 12	Januar 2006 bis September 2006	2 Mappen	2006
B.I.13	Chronik 13	Oktober 2006 bis Juni 2007	2 Mappen	2006-2007
B.I.14	Chronik 14	Juli 2007 bis April 2008	2 Mappen	2007-2008
B.I.15	Chronik 15	Mai 2008 bis Juli 2009	2 Mappen	2008-2009
B.I.16	Chronik 16	August 2009 bis Oktober 2010	2 Mappen	2009-2010
B.I.17	Chronik 17	Oktober 2010 bis Februar 2012	2 Mappen	2010-2012
B.I.18	Chronik 18	März 2012 bis Januar 2013	2 Mappen	2012-2013
B.II	Weitere thematische Sammlungen			
B.II.1	Dokumentation der Schweizer Karl May-Freunde		1 Mappe	1978-2022
B.II.2	Mitgliedschaften der Schweizer Karl May-Freunde		1 Mappe	2001-2022
B.II.3	Buchhaltung der Schweizer Karl May-Freunde	2012	1 Mappe	2012
B.II.4	Stichwortregister zu den KMF-Infos		1 Mappe	2001-2012
B.II.5	Kongress der internationalen Karl May-Gesellschaft	in Luzern und auf der Rigi 2001	2 Mappen	2001
B.II.6	Winnetou-Spiele in Engelberg	2017-2019	3 Mappen	2016-2022
B.II.7	Karl May - Leben und Werk		9 Mappen	1874-2020
B.II.8	Referate zu Karl May	von Elmar Elbs	2 Mappen	1995-2016
B.II.9	Referat "Illustrationen im Werk"	von Elmar Elbs	3 Mappen	2003
B.II.10	Referate des Karl May-Freundeskreises Freiburg	Freiburg im Breisgau	1 Mappe	2012-2019
B.II.11	Sachsentour der Schweizer Karl May-Freunde		3 Mappen	2004
B.II.12	Karl Mays "Waldröschen" in romanischer Sprache	Publikation in der Gasetta Romontscha 1953-	3 Mappen	1953-2017
B.II.13	Ausstellung Karl May und Gästebuch	Gutenberg Museum in Freiburg i. Ü	Mappe & Buch	2012
B.II.14	"Ich verkünde grosse Freude"	Weihnachtsspiel von Pater Edmund Frey	1 Mappe	1935-2008
B.II.15	Bildmaterial	Fotos, Postkarten, Dias etc.	3 Mappen	1906-2017
B.II.16	Karl May-Stammbaum und Krawatten-Kreation	von Elmar Elbs	1 Mappe	1997-2016
B.II.17	Sammlung Artikel, Programme, Malbücher		1 Mappe	[ohne Jahr]
B.II.18	Karl May-Spiel	Verlag Ravensburger	1 Schachtel	[ohne Jahr]
B.II.19	Plakate, Schilder, Buchdeckel		1 Mappe	[ohne Jahr]
B.II.20	Schallplatten (Hörspiele und Film-Hits)	4 à 33 13 und 4 à 45 Umdrehungen	8 Stück	[ohne Jahr]
B.II.21	CDs (Hörspiele und Musik)		23 Einheiten	[ohne Jahr]
B.II.22	Tonbandkassetten		4 Stück	[ohne Jahr]
B.II.23	Audiovisuelles Material	1 VHS und 12 DVDs	13 Einheiten	[ohne Jahr]
B.II.24	Spielkarten		6 Sets	[ohne Jahr]
B.II.25	Pin der Karl May-Freunde	in rotem Etui	1 Stück	[ohne Jahr]
B.II.26	Telefonkarte mit Sujet Karl May		1 Stück	[ohne Jahr]
C	KORRESPONDENZ			
C.I	Briefwechsel mit einzelnen Personen			
C.I.1	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Guido von Arx		1 Umschlag	2010
C.I.2	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Friedrich und David Baggenstos		1 Umschlag	2002-2022
C.I.3	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Anatoli Batalow		2 Mappen	1992-2003
C.I.4	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Hartmut Bauer		1 Umschlag	1997-2022
C.I.5	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Ueli und Elisabeth Berweger		1 Mappe	1999-2022
C.I.6	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Martin Böttcher		1 Umschlag	1999-2018
C.I.7	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Max Bolliger		1 Umschlag	2004
C.I.8	Brief von Wilhelm Brauneder		1 Umschlag	2003-2012
C.I.9	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Siegfried Brauny		1 Umschlag	2002-2019
C.I.10	Brief von Philippe de Bros		1 Umschlag	1999
C.I.11	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Hansheiri Dahinden		1 Umschlag	1999
C.I.12	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Sr. Mirjaim Dinkelbach		1 Umschlag	2010-2015

C.I.13	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Klaus Dütter		1 Umschlag	2012-2022
C.I.14	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Manfred Ettl		1 Umschlag	2003-2022
C.I.15	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Paul Felber		1 Umschlag	2000-2016
C.I.16	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Michael Fellmann		1 Umschlag	2001
C.I.17	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Heinz Fluri		1 Umschlag	2011
C.I.18	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Andreas Frey		1 Umschlag	2005
C.I.19	Brief von Heinz Günter Friedsam		1 Umschlag	2012
C.I.20	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Graziella Gander		1 Umschlag	2003
C.I.21	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Werner Geilsdörfer		1 Umschlag	2009-2017
C.I.22	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Carl Gnädinger		1 Umschlag	2001-2004
C.I.23	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Karl Heinz Görmär		1 Umschlag	2015-2022
C.I.24	Brief an Buecherlade Goldau		1 Umschlag	2000
C.I.25	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Margrit Graf		1 Umschlag	2013-2016
C.I.26	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Gerd Hardacker		1 Umschlag	1999-2021
C.I.27	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Gabriella Hasler		1 Umschlag	2005-2022
C.I.28	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Paul K. Haug	Referat zu Othmar Schoeck und Karl May	1 Umschlag	2000-2001
C.I.29	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Charles Helbling	Direktor Hotel Bellevue au Lac, Lugano	1 Umschlag	2000-2013
C.I.30	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Walther Ilmer		1 Umschlag	1995-2002
C.I.31	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Edgar und Sophie Jericke		1 Umschlag	2002-2017
C.I.32	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Regula Jucker		1 Umschlag	1998-2014
C.I.33	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Familie Käppeli	Hotel Rigi Kulm	1 Umschlag	2002-2011
C.I.34	Brief von Adolf Kellenberger		1 Umschlag	2013
C.I.35	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Elisabeth Kolb		1 Umschlag	2008-2015
C.I.36	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Heinz und Ingrid Lieback		1 Umschlag	2008-2022
C.I.37	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Albert Locher		1 Umschlag	1992-2022
C.I.38	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Susanne Matter		1 Umschlag	2006-2021
C.I.39	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Thomas Maurer		1 Umschlag	2004-2020
C.I.40	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Edgar und Gudrun Müller		2 Mappen	1997-2022
C.I.41	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Pia Nakanishi		1 Umschlag	2010-2012
C.I.42	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Jürgen und Dorothea Natzmer		1 Umschlag	1998-2004
C.I.43	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Irina Nawalichina und Ekaterina Papyrina		2 Mappen	1998-2003
C.I.44	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Andreas und Verena Oberli		1 Umschlag	2002-2014
C.I.45	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Willi Olbrich		1 Mappe	1999-2016
C.I.46	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Michael Petzel		1 Umschlag	2001-2012
C.I.47	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Thomas Renato Pilz		1 Umschlag	2003-2021
C.I.48	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Silvia und Kurt Plisch		1 Umschlag	2006-2016
C.I.49	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Bernhard und Esther Raeber		1 Umschlag	2016-2018
C.I.50	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Claus Roxin		1 Umschlag	1994-2002
C.I.51	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Markus Rudin		2 Mappen	1997-2022
C.I.52	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Michael Rudloff		1 Umschlag	2000-2020
C.I.53	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Max Ruh		1 Umschlag	1994-2013
C.I.54	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Bruno Schaad		1 Umschlag	2005
C.I.55	Brief von Albert Schaub		1 Umschlag	2000-2013
C.I.56	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Gisela Scheffel		1 Umschlag	2005-2022
C.I.57	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Pfarrer Max Schenk		1 Umschlag	2005-2006
C.I.58	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Peter Siegel		1 Umschlag	2004-2011
C.I.59	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Peter Sommer		1 Umschlag	2015-2020
C.I.60	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Gabriela Steinel		1 Umschlag	2011-2022
C.I.61	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Hans-Dieter Steinmetz		1 Umschlag	2001-2006
C.I.62	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Willi Stroband		1 Umschlag	2002-2007
C.I.63	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Tanja Trübenbach		1 Umschlag	2007-2009
C.I.64	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Rudolf K. Unbescheid		1 Umschlag	2001-2003
C.I.65	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Marie Versini		3 Mappen	1967-2021
C.I.66	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Kaspar Villiger via UBS		1 Umschlag	2011-2012
C.I.67	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Bruno Wigger		1 Umschlag	2005-2019
C.I.68	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Wolfgang Willmann		1 Umschlag	2001-2021
C.I.69	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und R. Wolff		1 Umschlag	2005-2007
C.I.70	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Silvia Zahner		1 Umschlag	1997-2009
C.I.71	Briefe von Heinz Zbinden		1 Umschlag	1998-2005
C.I.72	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Johannes Zeilinger		1 Umschlag	2008-2011
C.I.73	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Bruder Gerold Zenoni		1 Umschlag	1998-2020
C.I.74	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Walter Ziegler		1 Umschlag	2011-2014
C.I.75	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Peter Züllig		1 Umschlag	2001-2022

C.II Briefwechsel mit Institutionen

C.II.1	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und der Karl-May-Gesellschaft		1 Umschlag	1991-1997
C.II.2	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und dem Karl-May-Verlag		1 Umschlag	1991-2013
C.II.3	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und dem Förderverein Karl-May-Haus Hohenstein-Ernstthal		1 Umschlag	1997-2019
C.II.4	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und dem Karl-May-Museum Radebeul		1 Umschlag	1998-2019
C.II.5	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und dem Karl-May-Club Österreich		1 Umschlag	2001-2022
C.II.6	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und verschiedenen Karl-May-Gesellschaften		1 Umschlag	2001-2017
C.II.7	Briefwechsel zwischen Elmar Elbs und Bibliotheken		1 Umschlag	1999-2018